

Cinco tendencias clave que marcarán la edición científica universitaria en 2025*

El año 2024 ha sido especialmente dinámico desde el punto de vista editorial. Los proyectos europeos DIAMAS, PALOMERA y CRAFT-OA¹ han impulsado debates, manuales y encuentros. En particular DIAMAS, liderado en nuestro país por la FECYT en colaboración con las editoriales científicas universitarias, ha contribuido a fomentar prácticas innovadoras y el diálogo en el sector. Por su parte, la evaluación ARCE y la convocatoria María de Guzmán han actuado como verdaderos catalizadores para el fortalecimiento de los estándares de calidad en la edición académica. ANECA, por su parte, atendiendo a las directrices europeas, ha introducido cambios profundos en los criterios de evaluación de los sexenios de investigación y en los de acreditación del profesorado, y reconoce el prestigio y la calidad de las colecciones y libros acreditados con el sello CEA-APQ (un total de 68 colecciones de diferentes editoriales españolas)². Mientras tantos, miles de nuevos títulos publicados por las editoriales universitarias españolas contribuyen a comprender el pasado, analizar el presente y anticipar el futuro.

Todo este dinamismo es posible y se sostiene gracias a la profesionalidad de los equipos técnicos de las editoriales universitarias españolas, y su compromiso con la calidad, la innovación tecnológica y la difusión del conocimiento.

Las universidades continúan siendo el núcleo del ecosistema editorial científico español, pero en el horizonte se plantean dos grandes desafíos. Por un lado, lograr que los contenidos trasciendan el ámbito universitario y conecten con lectores interesados en temas que inciden en su vida cotidiana, su realidad social y su entorno. Por otro, dar voz a las editoriales universitarias, permitiéndoles presentarse ante un público que aún no las conoce, con el objetivo de reforzar su reconocimiento institucional y social.

¿Qué nos depara 2025?

A nuestro modo de ver, la edición científica universitaria en España estará marcada por cinco tendencias clave que transformarán tanto la producción como la difusión del conocimiento: (1) la expansión del acceso abierto, (2) la consolidación de la ciencia abierta y la gestión de datos FAIR, (3) el establecimiento de alianzas estratégicas entre distintos actores, no solo editoriales, (4) la integración de herramientas basadas en inteligencia artificial y (5) una mayor diversificación de perfiles en los equipos editoriales académicos. Estas dinámicas no solo redefinirán el panorama editorial, sino que también abrirán nuevas oportunidades para ampliar el impacto académico y social de las publicaciones universitarias.

¹ <https://zenodo.org/records/14185152>

² <https://www.une.es/listado-colecciones-sello-alfabetico>

*M^a. Isabel de Páiz, Ángel M. Delgado-Vázquez, Rosana López-Carreño, Francisco Javier Martínez-Pérez,
M^a. Remedios Pérez-García y Francisco Gil-Pujante.

1. Expansión del acceso abierto (Open Access)

- El acceso abierto se consolidará como estándar, no solo para revistas académicas, sino también para libros y monografías.
- Es previsible un mayor compromiso institucional con modelos de publicación en acceso abierto que sean sostenibles a largo plazo.

2. Consolidación de la ciencia abierta y los datos FAIR

- Se exigirá el depósito de los conjuntos de datos asociados a las publicaciones en revistas científicas, asegurando que estén correctamente estructurados y cumplan con los principios FAIR (*Findable, Accessible, Interoperable, Reusable*).
- Se reforzará la colaboración con las bibliotecas universitarias para garantizar la preservación y el acceso continuo a los resultados de la investigación.

3. Alianzas estratégicas entre distintos actores, no solo editoriales

- Las editoriales universitarias buscarán colaboraciones con editoriales comerciales, instituciones culturales y empresas tecnológicas, con el fin de mejorar la distribución, la visibilidad y el impacto de las obras publicadas.
- Se impulsará la participación en grupos de transferencia que ofrezcan soluciones a desafíos actuales de la edición. Un ejemplo de esto puede ser OpenPub, iniciativa de la Universidad de Murcia liderada por Rosana López-Carreño, centrada en proporcionar herramientas y soluciones de conocimiento abierto que potencien la accesibilidad, la visibilidad y la eficiencia en la publicación académica.

4. Inteligencia Artificial (IA)

- Se integrarán herramientas de IA para optimizar el procesamiento de textos, la revisión de manuscritos y, tal vez, la detección de plagio.
- Surgirán debates sobre los derechos de autor en un entorno dominado por modelos de IA generativa, planteando nuevos retos legales y éticos.

5. Mayor diversificación de los equipos editoriales

- Se incorporarán expertos en marketing, análisis de datos y comunicación y evaluación científica para responder a las demandas de un sector cada vez más complejo.
- Se crearán nuevos roles digitales que se adapten a un entorno editorial en constante evolución, garantizando una mayor flexibilidad y eficacia en los procesos

*M^a. Isabel de Páiz, Ángel M. Delgado-Vázquez, Rosana López-Carreño, Francisco Javier Martínez-Pérez,
M^a. Remedios Pérez-García y Francisco Gil-Pujante.